

Мисько Ю. В.

Кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО АТРИБУЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКИХ ХРЕСТІВ-ЕНКОЛПІОНІВ З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Давньоруські хрести-енколпіони складають невелику, але вартісну частину колекції міднолітотої пластики з фондів НКПКЗ, що налічує більше 300 одиниць зберігання. Не враховуючи хреста Марка Печерника, який Г. Ф. Корзухіна на відміну від енколпіонів визначає як “мошехранительный” [6, 32] і який давно привернув до себе увагу дослідників, ставши предметом окремого вивчення [13], шість екземплярів енколпіонів досі потребують докладного опису і атрибуції. Зображення і частково описи в каталогах декількох виставок, де вони були представлені, не уникли помилок і плутанини [2, 44; 14, 72; 3, 24]. Зараз всі енколпіони експонуються в Музеї історії Києво-Печерської лаври.

Перші спроби опису і класифікації цих хрестів належать О. І. Мішневі, яка довгий час була зберігачем колекції металу, а з 1979 по 1989 рр. – зав. сектором відповідного відділу фондів НКПКЗ, і багато зробила для її вивчення [15, 118]. Хоча вона вірно окреслила виробництво енколпіонів давньоруськими хронологічними межами [8, 341], в інвентарних картках на ці предмети, складених у 1981–1984 рр., як період їхнього створення досі зазначені XV–XVII ст., а місцем виробництва вказана Росія. Враховуючи, що з часу останньої публікації О. І. Мішневої пройшло 20 років і джерельна та історіографічна база на сьогодні значно розширилася, вважаємо за потрібне ще раз звернутися до цієї проблематики, доповнивши і поточивши атрибуцію цих хрестів-релікваріїв.

Бібліографія енколпіонів досить обширна, але на загальному описовому тлі однією з найбільш аргументованих праць щодо їхньої класифікації та датування є роботи Г. Ф. Корзухіної [5; 6]. Продовженням і розвитком її досліджень може вважатися докладний каталог давньоруських енколпіонів, складений А. А. Песковою, де доповнюються та уточнюються висновки Г. Ф. Корзухіної [9]. Всі сучасні дослідники сходяться на необхідності комплексного вивчення енколпіонів, включаючи мистецтвознавчий, морфологічний та хіміко-технологічний аналізи.

Технологічно енколпіони відносяться до литих збірних виробів. Для отримання готового екземпляра майстру необхідно було виготовити дві пустотілі стулки з вушками, верхівку (так зване “оглавіє”) та штіфти, що скріплювали її із стулками. Задум їхньої конструкції передбачав створення ємності для зберігання реліквій або заповіту на базі форми хреста з подальшим зображенням на ньому різних сюжетів. Характер виконання зображень і написів на багатьох екземплярах свідчить, що для виготовлення стулок могли використовуватися моделі, які виплавлялися заздалегідь. Потім вони тиражувалися литвом у пластичних формах, отриманих за відтиском [1, 318]. Деякі моделі суттєво доопрацьовували після відливки, доповнюючи лите центральне зображення врізними фігурами на раменах та написами. Це могло відбуватися як на етапі виготовлення моделі, так і безпосередньо на відлитій металевій стулці, у такий спосіб можна було отримати рельєфні енколпіони з гравійованими та черневими зображеннями.

Як показали дослідження хімічного складу подібних виробів на прикладі збірки енколпіонів з археологічного зібрання Державного історичного музею в Москві, вони виготовлялися з різних за своїм складом багатокомпонентних сплавів на основі міді. Половина колекції ДІМ відлита з олов'яно-свинцевої бронзи, яка добре заповнює складні форми, а наявність свинцю забезпечує щільність відливок [1, 324]. На жаль, хіміко-технологічний аналіз лаврських хрестів не проводився.

У фондову колекцію Києво-Печерського заповідника п'ять з шести енколпіонів перейшли, вірогідно, з Музею культур та побуту, який функціонував на території Лаври у 1923–1927 рр. [4, 13]. До того частина експонатів зберігалася у Церковно-археологічному музеї при Київській духовній академії. У свій час його завідувач, М. І. Петров, зазначав, що там було зібрано не менше 40 енколпіонів, майже всі з колекції М. О. Леопардова, з яких ним було опубліковано лише 12 [11, 72]. О. І. Мішнева припускала походження всіх енколпіонів з колекції ЦАМу [7, 105; 8, 342], але зараз можна говорити про 3 екземпляри, що належали до

цього зібрання і потрапили туди у складі колекції від дійсного статського радника у відставці М. О. Леопардова, подарованої ним музею у 1894–1895 рр. [12, 238]. Це знахідка 1890 р. з Княжої гори (КПЛ-М-6869); хрест, що трапився у 1893 р. поблизу м. Пскова (КПЛ-М-6867) [12, 251]; та енколпійон, належність якого до колекції ЦАМу виявлено за старою обліково-фондовою документацією НКПКЗ (КПЛ-М-6870) [3, 24].

Ще один екземпляр (з Полтавської губ.) передав на зберігання Д. А. Синицький (КПЛ-М-10604), походження іншого (КПЛ-М-6866) невідоме. Всі наведені предмети під час Другої світової війни перебували в евакуації і були повернуті до музею у 1947 р. Вони досить сильно потерті, частково патиновані, шарніри у більшості зламані.

Єдиний екземпляр, що походить з археологічних досліджень, був знайдений в руїнах Успенського собору в 1962–1963 рр. (КПЛ-М-3610). Потертий окислений хрест розмірами 10,5 см (разом з граненим сплосченим “оглавієм”) × 7 см за класифікацією А. А. Пескової належить до II групи (давньоруські енколпійони з високим рельєфом та вільною компоновкою зображень); підгрупи II 1 (композиційно-іконографічний тип Розп’яття і 3 святих у медальйонах – Одигітрія на повний зріст і 3 святих у медальйонах; із заокругленими кінцями, середній); варіанту II [9, 60]. Цей варіант характеризується, крім іншого, композицією Розп’яття без виділення Хресного дерева, тільки з позначенням підніжжя і зголов’я, на нижньому рамені праворуч від Христа звичайно вміщено слово ОАГНОС [9, 60]. На нашому екземплярі там вгадується, можливо, тільки літера А, нижче виріб ушкоджений (іл. 1, 1). Над головою Христа здогадно проступає напис ІС ХС. У правому медальйоні – погруддя скорботного Іоанна Предтечі, у лівому – скорботної Богоматері, нагорі – св. Миколая (а не Саваофа [8, 342]). На зворотному боці присутнє зображення Богоматері з Немовлям, доповнене медальйонами святих з довгими бородами і вусами. За відомими аналогіями, по боках можуть бути вміщені погруддя святих апостолів Петра і Павла, хоча точно встановити іконографію всієї композиції поки що не видається можливим [9, 61].

Подібні енколпійони, хоча і формуються на основі I варіанту цієї ж підгрупи, в яких ще відчутний органічний зв’язок із візантійською культовою пластикою, на відміну від них є самотніми давньоруськими виробами. Це підтверджується й тим, що саме до такого композиційно-іконографічного типу відноситься Куп’ятицький хрест, пов’язаний з легендарним явленням 1182 р. чудотворного образу Богоматері на стулці енколпійона в с. Куп’ятичі Пінського пов. Мінської губ. [12, 71-73]. Тому цей варіант датується початком XII ст., а час його найбільшого поширення, можливо, остання чверть цього століття [9, 61]. Лаврський енколпійон теж був відлитий за моделлю початку XII ст., хоча “оглавіє”, на думку А. А. Пескової, більш пізніе – не раніше XIV ст. [9, 67].

Інші 5 екземплярів з фондів НКПКЗ належать до III групи, рельєфно-черневої (або рельєфно-графічної), яка включає в себе вироби, що поєднують центральні рельєфні зображення з площинними, виконаними заглибленими лініями на бокових раменах. До першого варіанту підгрупи III 1, (композиційно-іконографічний тип Розп’яття, предстоячі Богоматір та Іоанн Богослов, св. Георгій – Богоматір Одигітрія, апп. Петро і Павло, св. Миколай; із заокругленими кінцями; великі) відноситься енколпійон розмірами 10×6,8 см (КПЛ-М-6867), відлитий за моделлю XII ст. [9, 101-102, 108] (іл. 1, 2). У його описі раніше замість відповідних святих фігурували Бог Саваоф і ангели [7, 106; 8, 343]. Можливо, така інтерпретація пов’язана із значною потертістю виробу, адже постаті у медальйонах ледь проглядаються і визначаються лише за зчисленими аналогіями, позаяк іконографія цього варіанту стала та одноманітна [9, 102-110].

Два наступні хрести представляють другий варіант підгрупи III 1 (тип Розп’яття, предстоячі Богоматір та Іоанн Богослов, св. Георгій – Хрест і 4 медальйони із святими або написами; із заокругленими кінцями; середні). Вони малочисельні і не складають самостійного типу, а є, на думку А. А. Пескової, випадковим комбінуванням ступки з рельєфно-черневими зображеннями Розп’яття із святими і ступки з черневими зображеннями восьмикінцевого хреста і 4 медальйони, вірогідно, з євангелістами [9, 110].

На лицевій ступці енколпійона розмірами 9,7×6,7 см (КПЛ-М-6869) погано збереглися черневі погруддя предстоячих та св. Георгія нагорі, зображення якого ушкоджене наскрізним (через обидві ступки) отвором (іл. 2, 1). Можливо, з часом цей енколпійон носили як простий нагрудний хрест, або підвішували до процесійного. На зворотному боці проглядаються хрест і святі у чотирьох медальйонах. Наводячи цей екземпляр, А. А. Пескова ототожнює його із

іл. 1

іл. 2

іл. 3

знайденим у 1890 р. енкалпіоном з с. Пекарі (Княжа Гора) Київської губ., опублікованим у свій час М. І. Петровим [10, XVI, 8-9; 12, 250], але зауважує, що на ньому немає зображення на верхньому рамені [9, 110]. Насправді, воно не проглядалося через поганий стан збереженості виробу. Після проведених у 2001 р. реставраційних робіт лик св. Георгія частково проступив у верхньому медальйоні.

До цього ж варіанту з аналогічною композиційно-іконографічною схемою належить і енкалпійон з біконічним оглав'ям розмірами 12×6,7 см (КПЛ-М-6870), на бокових раменах лицеві ступки якого проступають літери, які, однак не складаються у напис (іл. 2, 2).

Два найменші енкалпійони вписуються в іконографічний тип четвертого варіанту підгрупи Ш 2 (Розп'яття з предстоячими – Хрест і літери у 4-х медальйонах, із заокругленими кінцями; малі; комбіновані) [9, 127]. Краще зберігся екземпляр розмірами 7×5 см (КПЛ-М-6866) із Розп'яттям на добре виділеному хресному дереві [9, 131] (іл. 3, 1). Його супроводжують черневі зображення хреста на верхньому рамені і предстоячі по боках Богоматір та Іоанн Богослов. На звороті – зображення восьмикінцевого хреста із с'явом і чіткими написами у медальйонах: ІС ХС на вертикальному рамені, НІ КА – на горизонтальному, хоча А. А. Пескова пише про “неясні” зображення на кінцях гілок [9, 131]. Інший енкалпійон (КПЛ-М-10604) розмірами 7,2×4 см не відрізняється за іконографією, але настільки потертий, що на лицевій ступці фігури лише вгадуються, а на відполірованому від довгого використання зворотному боці проглядаються тільки контури хреста. Збереглося восьмигранне оглав'я (іл. 3, 2). Датуються подібні вироби звичайно другою половиною XII – першою половиною XIII ст. [9, 110].

Щодо генези та хронології групи рельєфно-черневих енкалпійонів, у науковій літературі закріпилася думка, в свій час висунута Г. Ф. Корзухіною. Вона вважала, що такі хрести є похідними від енкалпійонів з високим рельєфом, з рамен яких спилувалися рельєфні зображення, після чого ступки відтискувалися у глині. В отриманій у такий спосіб формі відливалася воскова модель, на яку наносилися заглиблення під чернь [6, 19]. Представлена схема виробництва давала підстави говорити про більш пізній час побутування енкалпійонів з черневими зображеннями. Але, як показали сучасні дослідження, виготовлення моделей ступок з багатьма рельєфними зображеннями чи тільки з центральною фігурою, з технологічної точки зору не має жодних відмінностей. Тому на сьогодні не можна напевно стверджувати наступність одного типу від іншого, до того ж у візантійській традиції, яку наслідувала давньоруська, крім черневих і гравійованих зразків, присутні і рельєфні вироби [1, 321].

Судячи із значної зношеності, більшої заглаженості зворотної ступки, такі хрести були важливими і дорогими речами особистого благочестя і використовувалися не одне покоління, їх зберігали як сімейну реліквію, передаючи у спадок.

Примітки

1. Асташова Н. И., Сарачева Т. Г. Химико-технологическое изучение древнерусских рельефных энколпиев из археологического собрания Государственного Исторического музея // Славяно-русское ювелирное дело и его

- стоки : Материали Междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Гали Фёдоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10–16 апреля 2006 г.). – СПб. : Нестор-История, 2010. – С. 317-329.
2. Духовна спадщина подвижників Христа відлунням пам'яті жива. Каталог виставки. – К. : “PC WORLD UKRAINE”, 2001. – 56 с.
 3. Каталог збережених пам'яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр. / Колектив авторів. – К. : НКПІКЗ, 2002. – 244 с.
 4. Ковалева Л. І. Зміна назв НКПІКЗ за 80 років існування // ЛА. – Вип. 15, спецвипуск 6. – С. 13-20.
 5. Корзухина Г. Ф. О памятниках “корсунского дела” на Руси // ВВ. – 1958. – Т. 14. – С. 129-137.
 6. Ее же. Памятники домонгольского медного литья // Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2003. – С. 8-39.
 7. Мишнева Е. И. Произведения мелкой меднолитой пластики Киево-Печерского музея-заповедника // Русское медное лите : Сб. статей. – М. : Солсисем, 1993. – Вып. 1. – С. 104-108.
 8. Її ж. Давньоруські хрести-енколпіони в зібранні Києво-Печерського заповідника // Хозяйство древнего населения Украины. Ремесла и промыслы древнего населения Украины. – К., 1995. – Ч. 2. – С. 341-343.
 9. Пескова А. А. Каталог энколпионов древней Руси // Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2003. – С. 40-432.
 10. Петров Н. И. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при Императорской Киевской духовной академии. – К., 1915. – Вып. IV-V. – 62 с.; 40 табл.
 11. Его же. Купятицкая икона Богородицы, вь связи съ древнерусскими энколпионами // Труды IX археологического съезда вь Вильне. 1893. – М., 1897. – Т. II. – С. 71-78.
 12. Его же. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1897. – 292 с.
 13. Пуцко В. Г. Крест Марка Пещерника // СА. – 1987. – № 1. – С. 217-230.
 14. Спадок святого князя Володимира. Каталог виставки. – К. : Фенікс, 2010. – 100 с.
 15. Старченко Е. В. Историк, археолог, музеевед. (Воспоминание о Мишневой Елене Ивановне) // ЛА. – К., 2006. – Вип. 15. (Спецвипуск 6). – С. 118-119.

Мокроусова О. Г.

Кандидат історичних наук, головний фахівець
Київський науково-методичний центр охорони, реставрації та використання
пам'яток історії, культури і заповідних територій

КАРАЇМСЬКА КЕНАСА В КИЄВІ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ

Використання об'єктів культурної спадщини – одна з найгостріших проблем нашого суспільства, оскільки від цього значною мірою залежить збереження пам'яток. Первісну функцію в Києві зберегли лише окремі будівлі цивільної архітектури – театри, музеї, учбові будівлі тощо, які, хоча й будувалися за інших історичних умов, у радянські часи змогли без кардинальних перебудов задовольнити потреби нових закладів. Більш-менш обережно були пристосовані для адміністративного використання численні особняки, які завдяки своїм архітектурно-художнім особливостям слугували представницьким цілям держави. Непоправні зміни відбулися з інтер'єрами колишніх прибуткових будинків. Найбільш трагічною виявилася доля пам'яток культової архітектури. Чимало церков, костелів та синагог в Україні була знесена, частина – варварські пристосована під потреби, несумісні з використанням старовинних об'єктів (склади, цехи, спортзали тощо). Втім, у більшості культових будівель у радянські часи розмістили певні культурні заклади, що дало змогу сьогодні відновити їхнє використання за призначенням. Але це не завжди можливо й доцільно, що ми і спробуємо продемонструвати на прикладі однієї унікальної пам'ятки Києва.

У лютому 2015 р. до Київської міської державної адміністрації надійшла пропозиція подати одну з київських пам'яток для отримання у 2016 р. гранту Світового фонду пам'яток (World Monuments Fund). Співробітники Київського науково-методичного центру охорони, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій при Управлінні охорони культурної спадщини О. Мокроусова, Г. Савчук та І. Тарутінова запропонували три можливі варіанти: пам'ятки національного значення, розташовані на території ДІАЗ “Стародавній Київ” – Покровська церква по вул. Покровській, 7, т.зв. “Будинок Петра” по вул. Костянтинівській, 6/8 та караїмська кенаса по вул. Ярославів Вал, 7, закріплена на праві оперативного управління за департаментом культури КМДА. Ця пам'ятка місцевого значен-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015